

*Стефанович А.**соискатель кафедры банковской экономики
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь*

STATE REGULATION IN THE SPHERE OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS

*Stefanovich A.**Competitor of the Department of Banking Economics
Belarusian State University
Minsk, Republic of Belarus***Аннотация**

В статье анализируются цели и формы государственного регулирования предпринимательской деятельности, деятельности малого и среднего бизнеса.

Abstract

The article analyzes the goals and forms of state regulation of entrepreneurial activity, the activities of small and medium-sized businesses.

Ключевые слова: государственное регулирование частного бизнеса, предпринимательство, предпринимательская деятельность, малое и среднее предпринимательство.

Keywords: state regulation of private business, entrepreneurship, entrepreneurial activity, small and medium business.

Основной функцией любого государства является обеспечение эффективного функционирования всех составляющих его элементов. Целью государства должно быть решение общих проблем и создание условий для обеспечения общего блага.

Экономические отношения являются одним из ключевых элементов любой страны. Таким образом, экономика, экономические отношения существуют внутри государства.

Роль государства в экономическом развитии является предметом дискуссий и споров. Ранее мнения о роли государства в экономике были диаметрально различны, начиная с полного отрицания участия государства в регулировании экономических отношений, до рассмотрения методов регулирования, глубины вмешательства в экономические отношения.

А.Смит полагал, что лучший вариант для государства это не вмешиваться в функционирование экономической системы, рынок за счет конкуренции сам отрегулирует свое оптимальное состояние [1].

Однако история показала, что данная теория не подтвердилась практически, поскольку нельзя добиться идеальных условий в существовании экономики. Экономический кризис 1929 – 1933 годов стал триггером формирования иной теории взглядов, касающихся участия государства в регулировании экономики.

В результате этого Дж. Кейнс сделал вывод, что экономике не свойственна саморегуляция, таким образом она не имеет возможностей исключить периодические спады производства, а также инфляцию, безработицу, несправедливое распределения доходов [2].

В настоящее время полемика среди экономистов, политиков ведется не о наличии либо отсутствии государства в экономических отношениях, а о степени глубины влияния государства на экономику. Не может экономика, складывающиеся в экономике отношения существовать автономно, без участия государства. Ведь, например, о каком экономическом развитии может идти речь, если в государстве отсутствует общественный порядок и не обеспечена безопасность, а поддержание общественного порядка и безопасности это одна из функций и задач государства.

При осуществлении регулирования используются различные методы, в том числе директивного и административного управления. Государством осуществляется стимулирование действий субъектов экономики методами принятия социально-экономических доктрин и развития экономических и социальных институтов, формированием институциональной среды, идеологии экономического и социального устройства.

Создание благоприятной среды для развития экономики является необходимым условием для экономического развития. Все вышеперечисленное имеет прямое отношение к регулированию общественных отношений, связанных с функционированием малого и среднего предпринимательства (МСП).

Объектом государственного регулирования в области МСП являются общественные отношения, связанные с формированием условий, стимулирующих активную часть населения заниматься предпринимательской деятельностью. Главной целью регулирования МСП является повышение его роли в экономике, объеме в формировании ВВП, т.е. в конечном итоге его масштабировании.

Республика Беларусь не является исключением. Пройдя путь становления независимого государства и собственной экономики на настоящем этапе развития в Республике Беларусь принят ряд важнейших документов, направленных на создание институциональной среды развития и эффективного функционирования МСП. На уровне правительства утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства "Беларусь – страна успешного предпринимательства" на период до 2030 года». Целью данного документа является формирование динамично развивающегося сектора малого и среднего предпринимательства, способного существенно улучшить структуру белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост доходов населения.

В результате реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринимательства на период до 2030 года» при согласованных действиях органов государственной власти и бизнеса планируется к 2030 г. довести долю субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме валовой добавленной стоимости до 50% [3].

Исходя из этих целей можно сформулировать основные функции государства в рамках регулирования МСП:

1. Регулятивная функция. В первую очередь основой развития любых отношений являются доктринальная, нормативная основа. Это система нормативных актов, формирующих задачи и цели регулирования отношений, связанных с МСП, критерии оценки эффективности выполнения этих задач, определение инструментов их реализации. Во вторую очередь это регулирования конкретных экономических отношений в рамках осуществления предпринимательской деятельности, главная цель которого заключается в создании единых правил поведения для всех субъектов хозяйствования.

2. Стимулирующая функция. Разработка и внедрение различных форм, методов материального и нематериального стимулирования и поддержки функционирования МСП. К этим формам относятся разработка специальных программ финансирования, имущественная, информационная поддержка, создание инфраструктуры для развития МСП, формирование понятных условий налогообложения, снижения издержек его администрирования. Существенным элементом условий эффективного развития МСП является соблюдение правил рыночной конкуренции, обеспечение равных прав субъектам хозяйствования независимо от форм собственности. Причем все эти инструменты поддержки МСП должны быть не самоцелью, а формироваться с учетом того положения, в котором находится МСП в конкретный промежуток времени, учитывать реальный спрос на те или иные формы. Это должна быть динамичная система, способная изменяться вместе с изменениями внешних и внутренних факторов.

3. Охранительная функция. Одна из важнейших функций государства – это обеспечение безопасности конкретного гражданина и всего общества в целом. Причем гарантирование как личной, так и экономической безопасности. Гарантия экономической безопасности заключается прежде всего в обеспечении реализации свободы добросовестного предпринимательства, охрану законных интересов бизнеса, его собственности. К числу указанной функции также относится реализации мер по недопущению недобросовестной конкуренции, борьбе с коррупцией.

Исследуя проблемы государственного регулирования предпринимательской деятельности, М. Эдаси, Е.О. Вдовенко полагают, что в государственном регулировании предпринимательской деятельности в нормативных правовых актах должны указываться только общие нормы развития, а предприниматели вольны поступать в соответствии с принципом все что не запрещено – дозволено. При этом запреты устанавливаются на те цели, которые антигуманны и противостественны [4]. Можно согласиться с этой точкой зрения. Но при этом следует понимать, что в этом случае предприниматели должны обладать высокой правовой культурой. В противном случае это может стимулировать криминализацию бизнеса. Важно также понимать, что государство с одной стороны предоставляет права и свободы, с другой предусматривает систему контроля за исполнением законов и ответственность за их нарушение. Говоря об ответственности за совершение экономических правонарушений, следует учитывать их характер, негативные последствия их совершения и другие факторы. Большую роль в недопущении совершения экономических правонарушений является стабильность законодательства, сформированная правоприменительная практика, профилактическая работа государственных органов.

В отношении взаимодействия государства и бизнеса интересен опыт Китая. Правительство играет роль скорее «ночного сторожа» а не «судьи» или «игрока», и с помощью макроэкономического регулирования корректирует «провалы рынка». Бизнес играет роль движущей экономической силы и придерживается сформулированного на государственном уровне правила: «Чтобы экономика росла не бизнес должен слушать правительство, а правительство бизнес» [5].

Государство и предприниматели должны взаимодействовать друг с другом, решая стоящие перед ними задачи. Предпринимательством занимается наиболее активная часть общества. При этом никто не может заставить кого-то быть предпринимателем. Исходя из этого государственное регулирование МСП, которое направлено на его устойчивое развитие и расширение должно стать побудительным мотивом для уже действующих предпринимателей и на потенциальных. Это может быть достигнуто только при системном подходе всех государственных органов от законодателей до правоприменителей, которые обеспечивают адек-

ватность, предсказуемость, определенную постоянность институциональной базы функционирования предпринимателей и ведения бизнеса.

Список литературы

1. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. 960 с.
2. Кейнс, Дж. Общая теория занятости процента и денег М.: Издательство иностранной литературы, 1948. 454 с.
3. Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства Беларусь – страна успешного предпринимательства на период до 2030 года: постановление Совета Министров

Респ. Беларусь от 17 октября 2018 г. № 743 – [Электронный ресурс]. – 2023. – Режим доступа: <https://etalonline.by/document/?regnum=c21800743>
Дата доступа: 18.01.2023.

4. Адаси, М.А. Государственное регулирование предпринимательской деятельности /М.А. Адаси, Е.О. Вдовенко Успехи в химии и химической технологии. Том XXX, 2016. № 8 [Электронный ресурс]. – 2023. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-predprinimatelskoy-deyatelnosti/viewer>
Дата доступа: 24.01.2023.

5. Рудый, К.В. Непохожие. Взгляд на Китай и белорусско-китайские отношения Минск.: Издательский дом «Звезда», 2020. 302 с.